

Алгоритм оптимизации режима работы электроэнергетического объекта в условиях неопределенности на основе регрессионных моделей

Сиддиков Исамиддин Хакимович

*Доктор техн. наук, профессор кафедры Обработки и управления информацией
Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова,
100095, г. Ташкент, ул. Университетская, 2
E-mail: Isamiddin54@gmail.com, +998-90-359-52-68*

Порубай Оксана Витальевна

*Старший преподаватель кафедры Информационные технологии Ташкентского
университета информационных технологий имени Мухаммада аль Хорезми,
150100, г. Фергана, ул. Мустакиллик, 185
E-mail: oksanaporubay@gmail.com, +998-93-482-48-48*

Укороченное название статьи (Running title): Алгоритм оптимизации на основе регрессионных моделей

Аннотация (Abstract)

В статье рассмотрены вопросы алгоритмизации решения задач оптимизации режима работы электроэнергетических объектов в условиях неопределенности информации. Сформулирован критерий оптимизации Лапласа-Байеса. Предложен алгоритм разработки инструментов, позволяющих оптимизировать режимы работы технологических агрегатов электроэнергетической системы, основанный на применении регрессионных моделей, которые обеспечивают их экономичность и безопасную эксплуатацию. Предложенный подход позволяет учитывать функциональные ограничения в виде равенств и неравенств при оптимизации режимов работы энергосистем в условиях частичной неопределенности исходной информации о нагрузках узлов. Проверены на адекватность разработанные модели по известным критериям. Также исследованы зависимости точности регрессионной модели от числа выборок в статистическом эксперименте, результаты которого показали, что в условиях наличия функциональных ограничений в виде неравенств, точность регрессионной модели существенно зависит от числа выборок. В качестве регрессионной модели принято уравнение в квадратичной форме. Переменными являются нагрузки на узлах, а выходные оптимизируемые параметры являются активные мощности станций, участвующие в оптимизации. Приводятся результаты исследования вопросов учета в виде неравенств, при оптимизации режимов работы электроэнергетических объектов в условиях частичной неопределенности исходной информации с учетом функциональных ограничений в нагрузках узлов.

Ключевые слова (Keywords): метод, алгоритм, оптимизация, регрессионная модель, критерий Лапласа-Байеса, критерий Фишера, регрессионный анализ, энергообъект.

Введение (Introduction)

Решение задачи оптимизации режимов работы и оперативного оптимального управления электроэнергетических объектов (ЭЭО) относится к сложным задачам нелинейного математического программирования. Её решение сводится к отысканию оптимальных значений электрических энергий электростанций, компенсация реактивных мощностей, напряжения в опорных узлах, коэффициентов трансформаций трансформаторов, обеспечивающих надежное снабжение всех потребителей качественной электроэнергией при минимальных издержках на производство, передачу и распределение электроэнергии. Эти управляемые параметры режима работы связаны и другими зависимыми параметрами режима, такими как, напряжения узлов, потоки мощностей, токи по ветвям и т.п., равенствами и неравенствами, определяющими области допустимых режимов в работе ЭЭО.

Литературный обзор (Literature Review)

В настоящее время анализ показал, что в результате работ, выполняемых многими учеными и специалистами в течение десятка лет созданы множество методов и алгоритмов решения этой задачи. К их числу можно отнести методы классические [1, 2, 3], эвристические [4, 5] и искусственного вычислительного интеллекта, такие как, алгоритмы муравья [6, 7], искусственные нейронные сети [8, 9], нечеткие логики [10, 11], поиск кукушки [12], алгоритмы пчел [13, 18, 19], оптимизация роя частиц [20], эволюционные алгоритмы [21] и т.д. В настоящее время, многие из них применяются для решения производственных задач. В основном, эти методы решения задачи предусматривают использование детерминированной исходной информации. При этом, с использованием различных итерационных методов, и определяется характер протекающего процесса при известных схемах и режимных параметрах. Для оценки исследуемых необходимых параметров режима, обычно, каждый раз проводится расчет по известной схеме с заданными исходными данными. Вместе с тем, необходимость учета некоторых дополнительных факторов ставит задачу усовершенствования этих методов. Одна из проблем в решении задач оптимизации непосредственно связана с вероятностным характером и неопределенностью исходных данных по электрической схеме и изменениях нагрузки в узлах, а также необходимостью учета изменения частоты в энергосистеме.

Методы решения (Solution Methods)

С увеличением числа нагрузочных узлов с неопределенными мощностями электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, повышается сложность управления ЭЭО. Неопределенность мощностей нагрузочных узлов и генерируемых мощностей станций, использующими возобновляемые энергоресурсы, обычно связаны с точностью их прогнозирования. В таких условиях, результаты планирования работ энергосистем также обладают соответствующими свойствами неопределенности.

Неопределенность нагрузок и генерируемых мощностей создает особые проблемы перед системными операторами, которые при планировании и управлении режимами работы ЭЭО должны учитывать допустимые диапазоны возможных условий их эксплуатации. Планирование рабочих режимов работы ЭЭО не соответствующим образом, в частности без учета фактора неопределенности, может привести к большим экономическим затратам, потере надежности электроснабжения и качества электроэнергии, и к не запланированным отключениям в системе. Следовательно, разработка инструментов, позволяющих планировать режимы оптимизированной работы ЭЭО, при которых обеспечиваются их экономичная и безопасная эксплуатация, является актуальной задачей.

Для примера рассмотрим особенности предлагаемого подхода. Пусть известна схема ЭЭО (рис. 1), с четырьмя электростанциями и четырьмя нагрузочными узлами. ЭЭО с номерами 0, 1, 6 и 7 имеют следующие характеристики условного топлива, т.у.т./ч. [14]:

$$\begin{aligned} B_0 &= 100 + 0,2 * P_0 + 0,002 * P_0^2; & B_6 &= 60 + 0,15 * P_6 + 0,0015 * P_6^2; \\ B_1 &= 120 + 0,2 * P_1 + 0,0025 * P_1^2; & B_7 &= 80 + 0,25 * P_7 + 0,001 * P_7^2. \end{aligned}$$

Узлы 2, 3, 4 и 5 являются нагрузочными. График суммарной нагрузки энергообъекта приведен в таблице 1.

Интервал, t	1	2	3	4
P_n , МВт	1500	1650	1800	1950

Таблица 1. График суммарной нагрузки энергообъекта

Рис. 1. Схема энергообъекта

Для решения задач оптимизации режимов работы ЭЭО в условиях частичной неопределенности используемой информации широко применяются методы, основанные на регрессионных уравнениях. Сущностью таких моделей является определение статистических зависимостей контролируемых параметров влияющих факторов. При этом в задачах оптимизации режимов работы ЭЭО, к основным параметрам относятся полные мощности станций.

Основной задачей оптимизации является определение коэффициентов уравнений регрессии на основе регрессионного анализа и аппроксимации зависимостей. В этом случае удобства, в качестве функции регрессии используют алгебраические полиномы различной степени, получаемые с использованием метода наименьших квадратов [15].

Ниже приводятся результаты исследования вопросов учета в виде неравенств, при оптимизации режимов работы ЭЭО в условиях частичной неопределенности исходной информации с учетом функциональных ограничений в нагрузках узлов.

В качестве регрессионной модели принято уравнение в квадратичной форме. Переменными являются нагрузки на узлах, а выходные оптимизируемые параметры являются активные мощности станций, участвующие в оптимизации. Регрессионное уравнение для оптимизируемой активной мощности станции представляется в следующем виде:

$$P_i = a_{i0} + \sum_{j=1}^n a_{ij} P_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n a_{ijk} P_j P_k, \quad (1)$$

где,

n – количество узлов с неопределенно изменяющимися нагрузками,

a_{i0}, a_{ij}, a_{ijk} – коэффициенты уравнения регрессии, которые определяются в результате аппроксимации данных, полученных на основе эксперимента.

В статистических экспериментах значения переменных – нагрузок узлов, изменяются в определенном диапазоне генератором случайных чисел, а соответствующими значениями выходных данных являются активные мощности станций, определяющиеся на основе детерминированного метода.

Результаты исследования (Research results)

Исследования проводились для ЭЭО (рис. 1). Неопределенными параметрами являются нагрузки узлов 2, 3 и 4, пределы изменения которых 380 – 420 МВт; 570 – 630 МВт; 190 – 210 МВт. При этом нагрузка узла 5 является детерминированной и $P_5 = 500$ МВт.

Характеристики расходов условного топлива станций представлены в виде (2) со значениями коэффициентов, приведенными в таблице 2.

$$B_i = c_i + d_i P_i + e_i P_i^2, \quad \text{м.у.м./ч.} \quad (2)$$

Значения коэффициентов расходных характеристик ЭЭО приведены в таблице 2. Предельно-допустимые мощности всех расчетных ЭЭО одинаковы $100 \text{ МВт} < P_i < 1000 \text{ МВт}$, $i=0, 1, 6, 7$.

Номер узла с расчетной ТЭС	c_i	d_i	e_i
0	50	0,2	0,0005
1	60	0,2	0,0006
6	30	0,15	0,0004
7	40	0,25	0,00025

Таблица 2. Коэффициенты расходных характеристик ЭЭО

Оптимизация режима работы энергообъекта осуществлялась по активным мощностям узлов 0 (балансирующий), 1, 6 и 7.

Коэффициенты уравнения регрессии определены путем использованного метода наименьших квадратов при числе выборок 200 и методом планирования эксперимента:

1) уравнения регрессии, полученные на основе статистического эксперимента при числе выборок 200:

$$P_1 = 88,10 + 0,1639 \cdot P_2 + 0,1640 \cdot P_3 + 0,1640 \cdot P_4 + 0,00000001 \cdot P_2^2 + 0,00000000 \cdot P_2 P_3 - 0,00000001 \cdot P_2 P_4 - 0,00000001 \cdot P_3^2 - 0,00000004 \cdot P_3 P_4 - 0,00000021 \cdot P_4^2,$$

$$P_6 = 194,63 + 0,2461 \cdot P_2 + 0,2459 \cdot P_3 + 0,2460 \cdot P_4 - 0,00000014 \cdot P_2^2 - 0,00000004 \cdot P_2 P_3 + 0,00000019 \cdot P_2 P_4 + 0,00000002 \cdot P_3^2 + 0,00000003 \cdot P_3 P_4 - 0,00000008 \cdot P_4^2.$$

$$P_7 = 111,43 + 0,3935 \cdot P_2 + 0,3935 \cdot P_3 + 0,3936 \cdot P_4 - 0,00000002 \cdot P_2^2 - 0,00000002 \cdot P_2 P_3 - 0,00000008 \cdot P_2 P_4 - 0,00000003 \cdot P_3^2 - 0,00000007 \cdot P_3 P_4 - 0,00000029 \cdot P_4^2.$$

2) уравнения регрессии, полученные методом планирования эксперимента:

$$P_1 = 88,11 + 0,1639 \cdot P_2 + 0,1639 \cdot P_3 + 0,1640 \cdot P_4 - 0,00000000 \cdot P_2^2 + 0,00000001 \cdot P_2 P_3 - 0,00000003 \cdot P_2 P_4 + 0,00000000 \cdot P_3^2 - 0,00000003 \cdot P_3 P_4 - 0,00000012 \cdot P_4^2,$$

$$P_6 = 194,64 + 0,2459 \cdot P_2 + 0,2459 \cdot P_3 + 0,2461 \cdot P_4 - 0,00000006 \cdot P_2^2 + 0,00000006 \cdot P_2 P_3 - 0,00000003 \cdot P_2 P_4 - 0,00000003 \cdot P_3^2 - 0,00000006 \cdot P_3 P_4 - 0,00000026 \cdot P_4^2.$$

$$P_7 = 111,46 + 0,3935 \cdot P_2 + 0,3934 \cdot P_3 + 0,3935 \cdot P_4 - 0,00000007 \cdot P_2^2 + 0,00000001 \cdot P_2 P_3 - 0,00000002 \cdot P_2 P_4 - 0,00000001 \cdot P_3^2 + 0,00000007 \cdot P_3 P_4 - 0,00000016 \cdot P_4^2.$$

Для описанных переменных регрессионные модели используют определения оптимальной нагрузки балансирующей станции.

В рассматриваемых случаях, из-за незначительности, можно пренебречь коэффициентами при произведениях и квадратах активных нагрузок узлов в регрессионных формулах оптимальных мощностей станций. Таким образом, в рассматриваемой задаче, уравнение регрессии становятся линейным.

Адекватность уравнений регрессии проверяется на основе расчета суммарного расхода условного топлива, полученных в результате оптимизации режима работы энергообъекта для детерминированных нагрузок узлов 2, 3, 4 и 5, а также по критерию Фишера [16,17].

Среднеквадратичные ошибки суммарного расхода условного топлива при использовании регрессионных моделей оказались меньше чем 0,1%, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым для практических расчетов.

Регрессионные модели, получаемые в результате планирования экспериментов при отсутствующих ограничениях, в виде неравенств, эффективно используются для оптимизации режимов работы энергосистем в условиях информационной неопределенности. При этом,

оптимальные режимы работы энергообъектов определяются с достаточной точностью для практического использования.

Ниже приведены результаты исследований вопросов оптимизации режимов работы энергообъектов с применением полученных регрессионных моделей функциональных ограничений в виде неравенств, в условиях частичной неопределенности исходной информации о нагрузках узлов.

Исследования выполнялись для примера оптимизации режима работы энергообъекта, с учетом функциональных ограничений по перетокам мощностей в линиях электропередачи 3-6, 6-5 и 0-3:

$$P_{6-3} \leq 480 \text{ МВт}, \quad P_{6-5} \leq 70 \text{ МВт}, \quad P_{0-3} \leq 100 \text{ МВт}.$$

Перетоки мощностей по этим контролируемым линиям электропередач (ЛЭП) определяются по линеаризованной формуле (3), использующей коэффициенты распределения мощностей узлов, приведенных в таблице 3.

$$P_l = \sum_{i \in G} C_{li} P_i - \sum_{j \in H} C_{lj} P_j + P_{l0}, \quad (3)$$

где,

G, H – множества генерирующих и нагрузочных узлов;

C_{li}, C_{lj} – коэффициенты распределения мощностей i -го генерирующего и j -го нагрузочного узла по l -й контролируемой ЛЭП;

P_i, P_j – мощности i -го генерирующего и j -го нагрузочного узла;

P_{l0} – свободный член линеаризованной формулы перетока мощности.

В таблице 3 приведены коэффициенты распределения мощностей узлов по контролируемым ЛЭП для рассматриваемого примера.

ЛЭП	Узлы						
	1	2	3	4	5	6	7
6-3	0,2536	-0,0713	-0,0172	0,4106	0,489	0,6343	0,4986
6-5	-0,0701	0,02025	0,0484	-0,281	-0,4223	0,1029	-0,2986
0-3	-0,14	-0,1735	-0,267	-0,1744	-0,1917	-0,224	-0,1939

Таблица 3. Мощности в узлах ЭЭО

Здесь также исследованы зависимости точности регрессионной модели от числа выборок в статистическом эксперименте. Результаты показали, что в условиях наличия активных функциональных ограничений, точность регрессионной модели существенно зависит от числа выборок. Соответственно, при использовании метода планирования эксперимента с использованием для каждого отклика трех значений (минимальный, средний, максимальный), для построения регрессионной модели, точность модели может оказаться недостаточно подходящей для практического использования. Из этого следует, что для получения регрессионной модели с достаточной точностью, необходимо выбрать достаточно большое число выборок. Ниже представлены регрессионные модели для оптимальных мощностей узлов с учетом заданных функциональных ограничений по перетокам мощностей в контролируемых ЛЭП, полученные при числе выборок равным 200:

$$P_1 = 45133,65 - 62,3021P_2 - 108,2017P_3 - 8,3133P_4 + 0,01171164P_2^2 + 0,08095053P_2P_3 + 0,02930091P_2P_4 + 0,06773677P_3^2 - 0,01739779P_3P_4 + 0,01775468P_4^2,$$

$$P_6 = -21961,24 + 33,9559P_2 + 54,2773P_3 - 4,6640P_4 - 0,00932190P_2^2 - 0,04489683P_2P_3 + 0,00068772P_2P_4 - 0,03175683P_3^2 + 0,00694270P_3P_4 + 0,00034312P_4^2,$$

$$P_7 = -4741,81 + 6,9457P_2 + 9,3100P_3 + 12,3055P_4 - 0,00225443P_2^2 -$$

$$-0,00349533 P_2 P_3 - 0,01580233 P_2 P_4 - 0,00696390 P_3^2 + 0,00032760 P_3 P_4 - 0,01316407 P_4^2.$$

Для проверки возможности использования полученных регрессионных формул для оптимальных мощностей станций, сопоставлены результаты детерминированной оптимизации и оптимизации на основе использования этих формул при нескольких случайных значениях нагрузок узлов 2, 3 и 4. Они показали, что, в большинстве случаев, при мощностях станций, получаемых по регрессионным формулам, заданные ограничения в виде неравенства по перетокам мощностей в контролируемых ЛЭП – нарушаются. В частности, такие расчеты были осуществлены для 100 случайно выбранных значений нагрузок узлов. В 86 случаях результаты, с использованием регрессионных формул, получались с нарушенными ограничениями в виде неравенств. В таблице 4 приведены перетоки мощностей по контролируемому ЛЭП, полученные детерминированной оптимизацией и оптимизацией с использованием приведенных выше регрессионных формул при некоторых случайных значениях нагрузок узлов.

Номер выборки случайных нагрузок	Детерминированная оптимизация				Оптимизация с использованием регрессионной модели			
	P_{3-6} , МВт	P_{5-6} , МВт	P_{0-3} , МВт	B , т.у.т./ч.	P_{3-6} , МВт	P_{5-6} , МВт	P_{0-3} , МВт	B , т.у.т./ч.
9	473,51	70,00	97,46	802,87	473,78	72,12	95,66	802,78
27	480,00	70,00	97,46	816,11	478,17	71,95	98,54	815,93
52	480,00	70,00	100,00	821,27	481,01	66,77	98,87	822,35
63	480,00	55,85	100,00	849,44	479,27	58,90	100,86	846,89
85	478,72	70,00	93,81	817,41	477,18	71,76	94,51	817,20
89	480,00	70,00	97,69	811,65	478,36	72,00	98,39	811,45
91	480,00	62,74	100,00	832,28	480,23	63,37	100,11	831,65
99	480,00	70,00	100,00	828,52	481,08	66,58	99,26	829,26

Таблица 4. Перетоки мощностей по контролируемому ЛЭП при режимах, полученных детерминированной оптимизацией и оптимизацией с использованием регрессионной модели

Таким образом, в общем случае, для оптимизации режимов работы энергообъектов в условиях частичной неопределенности исходной информации с учетом ограничений в виде неравенств, регрессионные модели приемлемы.

Заключение (Conclusion)

Исследованы возможности использования регрессионных методов для оптимизации режимов работы энергообъектов в условиях частичной неопределенности без учета и с учетом функциональных ограничений в виде неравенств. Выявлено, что при оптимизации без учета функциональных ограничений в виде неравенств регрессионные методы обладают хорошими вычислительными качествами. Уравнения регрессии, получаемые на основе планирования эксперимента с использованием трех значений частично неопределенных величин, позволяют получить уравнения регрессии с достаточной, для практических целей, точностью.

Список литературы (References):

1. Abaci, K., Yamacli, V.: Hybrid Artificial Neural Network by Using Differential Search Algorithm for Solving Power Flow Problem. *Advances in Electrical and Computer Engineering* 19(4), 57-64 (2019). doi:10.4316/AECE.2019.04007.
2. Khakimovich, S.I., Sharabidinovich, K.U., Babevich, S.S., The problems of integration of the systems of distrusted heterogeneous data in the basis of layered radial basis adaptive neuron networks / *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7(14), стр. 220–224 DOI: 10.1109/ICISCT47635.2019.9012027
3. Porubay, O. V. (2020). Decision-making under conditions of definition and risk based on strict methods. *Chemical Technology, Control and Management*, 2020(5), 77-82. DOI: <https://doi.org/10.34920/2020.5-6.77-82>

4. Siddikov, I., & Porubay, O. (2021). Neural network model of decision making in electric power facilities under conditions of uncertainty. In E3S Web of Conferences (Vol. 304). EDP Sciences. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130401001>
5. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022, June). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 020010). AIP Publishing LLC. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0089473>
6. Siddikov, I., Porubay, O., & Mirjalilov, O. (2022, December). An algorithm for optimizing short-term modes of electric power systems, taking into account the conditions of the nature of the probability of the information flow of data. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2373, No. 8, p. 082014). IOP Publishing. DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2373/8/082014/pdf>
7. Bocharov, V., Danilov, A., Burkovsky, V., Gusev, K., Gusev, P. Analysis of resource availability of production enterprise based on fuzzy neural network // Smart Innovation, Systems and Technologies, 2021, 187, стр. 459–467
8. Roald L. A., Molzahn D. K., and Tobler A. F., "Power System Optimization with Uncertainty and AC Power Flow: Analysis of an Iterative Algorithm," in 10th IREP Symp. Bulk Power Syst. Dynamics Control, Espinho, Portugal, Aug. 2017.
9. Siddikov I.Kh., Porubay O.V., Lazareva M.V., Abdulkhamidov A.A. Trends in the development of intelligent systems when making management decisions in Uzbekistan / International scientific journal "Universum: technical sciences" / Issue 2 (71) (2020) / Moscow / pp.10-14
10. Siddikov, I.X., Sherboboyeva, G.B., Rustamova, M.B. Synthesis of a terminal control system for discrete nonlinear objects with PWM modulation // Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1691(1), 012040
11. Siddikov I.X., Umurzakova D.M., Mathematical Modeling of Transient Processes of the Automatic Control System of Water Level in the Steam Generator // Universal Journal of Mechanical Engineering. ISSN: 2332-3361 (Online), Volume 7. No.4. 2019 y., P. 139-146. DOI: 10.13189/ujme.2019.070401
12. Siddikov I.X., Umurzakova D.M., Synthesis Algorithm for Fuzzy-logic Controllers // 14th International IEEE Scientific and Technical Conference Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics 2020 - Proceedings, 2020, 9306165. DOI: 10.1109/Dynamics50954.2020.9306165
13. Xakimovich, Siddikov Isamidin, and Bakhrieva Xurshida Askarxodjaevna. "Designs neuro-fuzzy models in control problems of a steam heater." Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering 6.5 (2019): 359-365.
14. Gayibov T.Sh., Samadjanov E.A., Reymov K.M. Optimization of electrical networks modes under conditions of partial uncertainty of initial information. // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Current state and prospects for the development of energy", in 2 volumes. - Tashkent, Tashkent State Technical University named after. Beruni, 2011. T1 - 246 p., T2 - 241 p.
15. Gayibov T., Latipov Sh., Abdurashidov D., Pulatov B. and Davirov A. Algorithm for power systems mode optimization taking into account the frequency change in terms of probabilistic nature of initial information. //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012185. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012185
16. Gayibov T.Sh. Latipov Sh.Sh. Accounting for constraints in the form of inequalities in the optimal planning of power system modes under conditions of initial information uncertainty T.: Izd. ESU, 2019. 60 p. Murty P.S.R., Operation and Control in Power Systems. B.S. Publications, Hyderabad, 2008. –410 p.
17. Tulkin Gayibov (2023, January). Optimization of power systems modes taking into account the influence of electrical networks In AIP Conference Proceedings 2552, 040016 (2023). AIP Publishing LLC. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0130726>
18. Порубай, О. В., & Амиров, А. Р. (2021). ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. Universum: технические науки, (6-1), 32-33.
19. Порубай, О. В. (2021). ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. In Актуальные вопросы техники, науки, технологии (pp. 423-427).
20. Сиддиков, И. X., & Порубай, О. В. (2021). ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. In СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК (pp. 208-214).
21. Сиддиков И.Х., & Порубай О.В. (2022). Обзор многокритериальной модели принятия решений электроэнергетического сектора в Республике Узбекистан. Процветание науки, (5 (11)), 3-11.